

МУҲАММАД ЮСУФ ШЕЪРЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ФИТОМОРФИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Маруфова Зулфия Набиевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси
доценти в.б., филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214070>

Аннотация. Мақолада Муҳаммад Юсуф шеъриятида ўсимлик номи билан боғлиқ бирликларнинг қўлланиши, уларнинг поэтик ифода ҳосил қилишидаги ўрни ҳақида сўз юритилади. Шунингдек, фитонимик лексемаларнинг лингвокультурологик хусусиятлари шеър халқчиллигини таъминлашдаги аҳамияти шоир шеърлари мисолида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: фитоморфик лексема, поэтик мақсад, сема, жонлантириш, метафора, белги, субъектив баҳо.

Бадий адабиётда муаллифнинг воқеликка субъектив, аксиологик, эстетик муносабатлари лисоний шакл олар экан, бу жараён турли когнитив механизмлар, ассоциатив-прагматик, когнитив-ментал усуллар воситасида амалга оширилади. Унда муаллиф(субъект)нинг олам ҳақидаги билимлари, тафаккур даражаси ва идрок қобилияти, шунингдек, у мансуб бўлган миллий-этник қатлам ҳамда маданий омиллар ўз аксини топади.

Халқимизнинг севимли шоири Муҳаммад Юсуф шеърларида табиатга ошуфталик, гўзал туйғулар ва гўзал тушунчаларнинг лирик ифодасида ўсимлик номларига мурожаат қилиш ҳоллари кўп учрайди. Шоир қўллаган фитоморфик лексемалар поэтик мақсадга кўра белги, туйғу, ҳолат, шахс, субъектив баҳо ва бошқа нарса-ҳодисалар ифодасида турлича функционал-семантик хусусият касб этиб, шеърларнинг жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

Юрак қонинг тўкилган сўқмоқ

Бағри алвон лолақизгалдоқ (“Жайрон”),

Лола, лолақизгалдоқ ўсимликлари онгимизда қизиллик белгиси билан ўрнашган. Шоир бу белгини қон қизиллиги билан уйғунлаштириб, ҳолат тасвирини яратади. Яъни сўқмоққа сочилган кип-қизил лолақизгалдоқлар жайроннинг юрак қонига ўхшатилади.

Қуйидаги мисолда эса лолақизгалдоқнинг нимжонлик хусусияти тасвир воситасига айланади:

Севги бамисоли лолақизгалдоқ,

Тегинмай бўлмайти, Тегсанг тўкилар.

Алвон бир гумбазнинг ўртаси оппоқ...

Буни бир мену бир капалак билар (“Севги садоси”).

Лолақизгалдоқ фитонимига тегишли *омонат*, *нозик*, *нимжон*, *мўрт*, *чиройли* каби белгилар севги туйғусига кўчирилади. Бунда *тегинмай бўлмайти* бирикмаси билан *севмасликнинг иложи йўқ* мазмуни ифодаланса, *тегсанг*, *тўкилар* бирикмасида севгига дучор бўлган одамнинг ихтиёрсиз ҳолати, уни йўқотишдан кўркиш қайғуси мужассам топади. Қуйидаги шеърда эса лолақизгалдоққа “қўл тегмай тўкилганлик” ҳолати берилиб, лирик қаҳрамоннинг севгисига етишолмагани, уни йўқотгани ифода этилади:

*Муҳаббатим, қайдасан, қалб ардогим,
Жайронкўзим, қирларда қолган оҳум,
Кўлим тегмай тўкилган қизгалдогим,
Энди сени излаб қайдан топарман...*

Қайд этилган белгилар шеърда шотут ўсимлигига нисбатан ҳам қўлланилади. Бунда *омонат, нозик, нимжон, мўрт* белгиларидан ташқари *гарқ пишганлик, ширинлик* белгилари ҳам семантик вазифа бажаради:

*Севги бамисоли гарқ пишган шотут,
Тегинмай бўлмайди. Тегсанг тўкилар.
Севдингми, юз йил кут, Севмасанг унут!..
Бунисин бир мену бир малак билар.*

Ҳар икки ўхшатишда ҳам *лолақизгалдоқ* ва *шотут* фитоморфик лексемаларига тегишли *нозик, нимжон, мўрт, омонат* умумий семаларидан ташқари *чиройли, гарқ пишган, ширин* фарқловчи семалари ҳам сеvgи таърифи учун поэтик вазифа бажарган.

М.Юсуф ҳолат ифодасида ҳам чиройли метафораларни қўллайди.

*Кўнглим айвонида куз ҳуштак чалар,
Кўзимдан ёш бўлиб ёғади япроқ.*

“Мактуб” шеърдан олинган ушбу парчада куз лексемасининг ўзиёқ субъектив кайфиятдан дарак беради. Кейинги мисрадаги *япроқ* сўзи поэтик манзарани янада тўлдиради, яъни у кўзёш билан “ёғади” феъли ёрдамида “пастга ҳаракат” белгиси орқали боғланиб, кўздан тўкилаётган ёшни дарахтдан тўкилаётган япроққа қиёслаш имконини беради. Аммо *ёғиш* хусусияти ёмғир ёки қорга хос. Кўзёш ва ёмғир учун умумий бўлган *сув, томчи* маъно қирралари ёғиш ҳаракатига асос бўлган. *Куз, кўзёш, ёғиш, япроқ* лексемаларининг уйғунлашуви натижасида *интиҳо* ва *махзунлик*нинг яхлит тасвири чизилади.

Мажнунтолни маъюслик тимсоли сифатида тасвирлаш анъанавий хусусиятга эга бўлиб, барча ўзбек шоирлари каби М.Юсуф ижоди ҳам бундан мустасно эмас.

*Бир қиз йиғлар булоқ бошида,
Маъюс мажнунтоллар қошида,
Кўнгил оҳи кўзин ёшида:
Бевафо кўп экан дунёда... (“Бир қиз йиғлар”)*

Мажнунтол дарахти шакл-шамойили билан бошини қуйи эгиб, ғам-андухга ботиб ўтирган инсон кўринишини эслатади. Шеърин мисрадаги *йиғлар, маъюс, оҳ, кўзёш* лексемалари бир семантик майдон доирасида бирлашиб, йиғлаётган қиз образини гавдалантиришга кўмаклашади. Яна бир асос – бу фитонимнинг этимологияси бўлиб, Мажнун антропонимига хос *гам-қайғу, ҳижрон, андуҳ* каби тушунчалар билан боғлиқдир.

Жонлантириш санъати билан воқелантирилган қуйидаги тасвирда эса *бодом* фитоними тушқунлик кайфиятини ўзгача бир тарзда намоён қилган:

*Олисда солланар қуш босган боғлар,
Бунда хўрсинар бир қуриган бодом.*

“Хўрсинмоқ” феъли семантик майдонидаги *тушқунлик, гам, алам, қайғу, андуҳ* семалари “қуриган”лик белгисидан уфуриб турган салбий бўёқ билан ҳамоҳанг тарзда субъектив кайфиятни беради. Қуриган бодомнинг ҳар замон бир силкиниб туриши ҳақидаги прагматик тасаввур хўрсиниш пайтидаги тананинг енгил силкиниши билан уйғунлаштирилади. Кейинги жумладаги *беэга масканлар, бағирни доғлаш* бирикмалари

англатган кайфиятсизлик ҳолатлари китобхон кўз олдида шоир туйғуларининг яхлит манзарасини чизади.

М.Юсуф шеърларида соғинч мавзусига кенг ўрин берилган. Бу туйғу ифодасида шоир *райҳон, беҳи, ялпиз* каби фитоморфик лексемалардан моҳирона фойдаланган.

*Кузда гўзал бизнинг Фаргона,
Қиёси йўқ жаннат маскандир.
Уйимизни соғиндим, она,
Богимизда беҳи пишгандир... (“Муддао”)
Ўзим жаннатда-ю, дўзахда кўнглим,
Ялпизжон, сен ўсган ўтлоқда кўнглим.
Сен жилга бўйида саргайган синглим,
Мен уммонда сенга муштоқ оғангман (“Ялпиз”).*

Шоир *беҳи, ялпиз, райҳон* меваларига хос хушбўй хид туфайли, шунингдек, ўзбекона миллий маданий қадрият сифатида ўз шеърларида бу фитоморфик бирликларни ёқимли хид ва соғинч туйғуси учун эталон қилиб олган, дейиш мумкин.

Қуйидаги шеърда эса ялпизнинг ҳиди эмас, энди ранг-тус белгиси етакчи мақомга кўтарилади:

*Қирғин жанглар борар эди Мағрибда,
Қачон тугашини билмаймиз.
Синфимизга бир қиз келиб қўшилди —
Сочи сунбул, кўзлари ялпиз (“Анжелика”).*

Одатда, европа миллатларига хос инсонларнинг кўзи мовийкўз, яшил кўз сифатлари билан таърифланади. Аммо М.Юсуф Анжеликанинг кўзини ўзи суйган ўсимлик ранги билан қиёслаши шеърнинг халқчиллигини оширган.

*Ўксимагин о, юрак,
Бўлма хомуш, бўлма лол:
Менинг отам оқтерак,
Менинг онам — мажнунтол.
Осмонда ой ёлғиздир,
Ёлғизман мен ҳам, ахир.
Менинг онам ялпиздир,
Синглим лола қон бағир.*

Келтирилган парчада лирик қаҳрамоннинг ҳолатини беришда 4 та фитоморфик эталондан фойдаланилган. *Менинг отам оқтерак* жумласида “ота” антропоними билан “оқтерак” фитонимини *тик, тўғри, баланд, улуг* семалари бирлаштириб, отанинг мағрурлигига урғу берилади. *Менинг онам — мажнунтол* метафорасида эса “она” антропоними “мажнунтол” фитоними билан *эгилмоқ, қуйига қарамоқ* семалари остида умумийлик ҳосил қилиб, онанинг эзгин, мискин, муштипар ҳолатини образли тасвирлашга йўналтирилади. Кейинги метафорик бирликда “опа” билан “ялпиз” сув (кўзёш) лексемаси билан алоқадорликда берилади. Чунки ялпизнинг маскани – сув бўйи. Шеърнинг руҳиятидан келиб чиқадиган бўлсак, метафоранинг ҳосила маъноси – йиғлаётган опа образи. Сингилнинг бағри қонлиги ранг воситасида лола фитоними билан қиёсланган.

Шунингдек инсонга нисбатан *гул* фитонимини қўллаш аъъанаси М.Юсуф шеърларида ҳам кўп учрайди.

Гулим, меҳр кўзда дегани ёлгон,

*Менинг дилимда ҳеч ўчмас ёлқинсиз,
Қанча кўришмасак шунча қадрдон,
Қанча олис бўлсак шунча яқинсиз ("Севги садоси").
Уч қутбга уч гулни
Кузатишди бир кунда.
Учта опа-сингилни
Узатишди бир кунда ("Отауй").
Билмам, нима эди мақсадинг:
Менга бир жуфт гулинг асрадинг,
Бирин отин Кумуш атадинг,
Бирин исмин Зайнаб қўйдинг-ку ("Муҳаббат").*

Муҳаммад Юсуф ёр тимсолини илоҳийлаштиришда ҳам ўсимлик номларидан моҳирона фойдаланади.

*Товонинг ўпади ариқдаги сув,
Кўйлагинг этагин ўпади майса.
Мен-чи, бир гиёҳча бўлолмадим-ку,
Эй, кўзлари жайрон, киприги найза! Тушларимга кир)
"Кўйлак этаги" ҳамда "майса" лексемалари онгимизда*

1-дан: "ўрин" маъноси билан ассоциациялашади. Чунки майсанинг бўйи (вертикал ҳолатда) узун кўйлак этагининг охири билан туташади. Ёки бошқача айтганда, кўйлак этаги тугаган жойда майсанинг боши бошланади.

2-дан: "ҳаракат", "таъсир" маъноси билан умумлашади. Чунки бир оз эгилиб турган майса бош қисмининг кўйлак этагига тегиши, текканда ҳам майин, юмшоқ тегиши табиий ҳол.

"ўпмоқ" сўзининг "ҳаракат", "юмшоқ тегиш", "майинлик", "чўлпиллаш", "эгилмоқ (эгилиб ўпмоқ)" каби семалари мавжудлигини ёдга оладигин бўлсак, шулар ичидан "юмшоқ тегиш", "майинлик", "эгилмоқ" семалари мазкур сўзни "майса" сўзи билан боғлашга хизмат қилган. Чунки худди шу "майса" сўзи таркибида ҳам учратиш мумкин. Лаб тананинг бош қисмида бўлгани сабабли майси бош қисмининг бир оз эгилган ҳолда кўйлак этагига майин тегиши- эгилиб қиз этагини ўпаётган одамга ўхшатиш мумкин.

Ифодада "майса" ҳамда "этагини ўпмоқ" бирликлари "майин", "юмшоқ тегиш", "эгилмоқ", "ҳаракат" умумий семалари орқали образ яратишга хизмат қилган бўлса, "лаб", "чўлпиллаш" – "мато", "либос", "узун", "калта", "гулдор", "гулсиз" сингари фарқловчи семалар зидлаш функциясини бажаради.

Шоир тилимизда мавжуд "тиз чўкди", "оёғини ўпди" каби турғун бирикмаларга синоним бўлган "этагини ўпди" бирикмасини майсага нисбатан кўллаб, ёрнинг гўзаллигини илоҳийлаштирган.

"Кишиларнинг ҳис-туйғуларисиз ҳеч маҳал кишиларда ҳақиқат кидириш бўлмаган, бўлмайди ва бўлиши ҳам мумкин эмас" [1]. Ҳис- туйғулар туфайлигина бадиий адабиёт тилида одатий ҳолатлардан чекинмишлар юз беради. Чунки одатий фикр ифодалаш усуллари шоир хаёлидаги ҳақиқатни ифодалашга ожизлик қилиб қолади. Муҳаммад Юсуф ижодида табитатнинг ҳар бир заррасидан гўзаллик кидирган халқ шоиридир. Унинг ижодида ўсимлик номлари билан боғлиқ гўзал тасвирлар, кутилмаган метафоралар кўплаб учрайди ва айнан шу хусусият шоирнинг халқ шоири сифатида эътироф этилишига сабаб бўлган дейиш мумкин.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. А. Абдуллаев. « Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши» Т., Фан, 1990
2. Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият. 2013.
3. Муҳаммад Юсуф. Сайланма. Тошкент: Шарк. - 2007
4. Сборошенко К.В. Метафорическая репрезентация концепта «Красота» в современной поэзии. Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. Челябинск, 2009.